

PROFESSIONAL TA`LIM O`QITUVCHILARINING KASBIY-PEDAGOGIK IJODKORLIGINI KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna

Pedagogik innovatsiyalar instituti, "Ta'limda boshqaruv" kafedrası dotsenti, PhD.

Boyqobilova Malika Qodir qizi,

Toshkent davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada professional ta'lim o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini kompetentli yondashuv asosida rivojlantirish masalalari hamda mazkur sohada olib borilayotgan ishlar xususida yoritib berilgan. Aytish joizki, bo'lajak o'qituvchi har tomonlama o'z kasbining ustasi va bundan tashqari, ana shu professionallikka hamohang bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun esa kompetentli yondashuv asosida o'quv jarayonini yanada rivojlanish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: professional, o'qituvchi, ta'lim jarayoni, kompetent, professional, o'quv jarayoni, kompetentli yondashuv.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CREATIVITY OF FUTURE PROFESSIONAL EDUCATION TEACHERS ON THE BASIS OF A COMPETENT APPROACH

Annotation: This article discusses the development of professional and pedagogical creativity of future teachers of professional education on the basis of a competent approach and the work being done in this area. It should be noted that the future teacher is a master of his profession in all respects, and in addition, his education should be in line with this professionalism. A competent approach to this issue will help to further develop this process.

Keywords: professional, teacher, educational process, competence, professionalism, competent approach to the teaching process.

RAZVITIE PROFESSIONALNO-PEDAGOGICHESKOGO TVORChESTVA BUDUIIIX PEDAGOGOv PROFESSIONALNOGO OBRAZOVANIYa NA OSNOVE KOMPETENTNOGO PODXODA

Annotatsiya: V dannoy state rassmatrivaetsya razvitie professionalno-pedagogicheskogo tvorchestva buduiiix pedagogov professionalnogo obrazovaniya na osnove kompetentnostnogo podxoda i rabota, provodimaya v etom napravlenii.

Sleduet otmetit, chto budushiy pedagog yavlyaetsya masterom svoey professii vo vsekh otnosheniyax, krome togo, yego obrazovanie doljno sootvetstvovat etomu professionalizmu. Gramotnyy podxod k etomu voprosu pomojet dalneysheму razvitiyu etogo protsessa.

Ключевые слова: professional, pedagog, obrazovatelnyy protsess, kompetentnost, professionalizm, kompetentnyy podxod k uchebnomu protsessu.

Barchamizga ma`lumki, ta`lim berish jarayoni murakkab jarayon hisoblanib, ushbu jarayon o`qituvchidan salohiyatli ilm, yuksak malaka va yuqori ko`nikmani talab qiladi, ushbu jarayonning yuzaga kelishi uchun qator talablar mavjud bo`lib, asosiy mohiyat o`qituvchining o`zigagina bog`liq bo`ladi. Ushbu maqolamizda ana shunday yuqori professional kasbi doirasida erishmoqchi bo`lgan o`qituvchilarning rivojlanishi uchun kompetensiyaviy jihatdan yondashuvga to`xtalmoqchimiz.

Avvalgi ta`lim tizimida dars jarayoni oddiy tarzda, ya`ni doska va kitob orqali olib borilgan bo`lsa, bugungi kunda ushbu dars jarayoniga eskicha usul sifatida qaraladi va bu bugungi kun yoshlari uchun ham ilm sifatining yuqorida darajada ta`minlanishiga xizmat qilmaydi[1]. Aytish joizki, ushbu holat yuzaga kelmasligi uchun professionallik darajasiga erishmoqchi bo`lgan ustoz-murabbiy o`z ustida tinimsiz mehnat qilishi, dars jarayoniga yangiliklar olib kira olishi uning naqadar tajribali o`qituvchi ekanligidan darak beradi va bu uchun o`qituvchi dars jarayoniga kompetentli yondashsa, u berayotgan ta`lim sifatining naqadar yuqori bo`lishiga yordam beradi. Avvalo, kompetentlikning nima ekanligiga to`xtalmoq lozim.. Kompetensiya lotin tilidan olingan bo`lib[12], “erishmoq”, “to`g`ri kelmoq” degan ma`nolarni anglatadi. Ya`ni shaxsning o`z oldiga maqsad qo`yishi va unga erishishi uchun amaliy tayyorgarligi hamda unda lozim bo`lgan subyektiv qobiliyatlar jamlanmasi kompetensiya tamasining ta`rifi o`laroq yuzaga keladi. Kompetensiya asosida yondashuv kompetentli yondashuv hisoblanadi.

Kompetentli yondashuv bu dars jarayoniga yangicha yondashuv hisoblanib, u bilimlarni bir butun holda egallashni talab qiladi. Bu yaxlitlik asosida yuzaga kelib, eng birinchi navbatda, dars jarayonida o`qituvchi tomonidan olib borilgan metodning o`zgartirilishiga sabab bo`ladi [3]. Ta`kidlash joizki, bugungi XXI asr – texnika va texnologiyalar asrida darsning turli metodlar yordamida olib borilishi davriy ehtiyojga aylanib ulgurgan, desak aslo mubolag`a bo`lmaydi.

Kompetentli yondashuv ta`lim tizimida olib borilayotgan dars jarayoniga yangicha pedagogik yondashuv asosida yuzaga kelgan. Avvalgi ta`limiy yondashuvda bilim, ko`nikma va malakaning alohida-alohida egallanishi asos bo`lsa, kompetentli yondashuvda esa kompetensiya shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda kompetent yondashuvning yuzaga kelishiga qator sabablar omil sifatida keltiriladi[8], xususan:

- a) ruhlantiruvchi sabab – o`quvchilarning muammoli vaziyatlardan chiqib keta olishlari uchun o`qituvchi tomonidan beriladigan “turtki”;
- b) aqliy sabab – muammoli holatlarga barham berish uchun o`qituvchi tomonidan aqliy salohiyatning foydalanilishi;
- d) irodaviy sabab – izlanish jarayonida irodaga xos bo`lgan qobiliyat va sifatlarni namoyon qilish;
- e) hissiy sabab – ilmiy yondashuvga xos bo`lgan jihatlarga emotiv yondashuv va hokazolar.

Dars jarayoniga kompetentli yondashuvning o`ziga xos xususiyatlari

a) dars jarayoniga yangicha yondashuv;

b) dars metodlarining yangilanishi asosida yuzaga keladi;

d) yaxlit holda bilim olish ko`nikmasining hosil bo`lishi;

e) pedagogik voqelikning yuzaga kelishi uchun asosiy sabab.

1-rasm. Dars jarayoniga kompetentli yondashuvning o`ziga xos xususiyatlari

Dars jarayoniga kompetentli yondashishni istagan bo`lajak o`qituvchi o`z kasbiy ta`limida quyidagi xususiyatlarga ega bo`lishi maqsadga muvofiqdir va bu uning professional jihatdan shakllanishiga sabab bo`ladi [4]:

O`qituvchining o`z ustida ishlashi: bu, asosan, psixologik, pedagogik, ilmiy jihatdan yondashuv asosida yuzaga kelib, ta`limning naqadar sifatli bo`lishi bevosita o`qituvchining qay darajada o`z ustida ishlashi bilan daxldor bo`ladi [5];

Ta`lim jarayoniga yangilik kiritish: dars jarayonining bevosita eski ta`lim tizimidan farqini ochib berish uchun, albatta, dars jarayonidagi yangiliklar muhim rol o`ynaydi;

Dars olib borayotgan fanining yetuk mutaxassisi bo`lish, ya`ni agar o`qituvchi dars jarayonida o`z fanini mukammal egallay olmasa, darsga kompetentli jihatdan yondashuvda kamchiliklarga yo`l qo`yishi mumkin;

O`quvchilarni ruhlantira olish malakasi: bu har qanday o`qituvchidan talab qilinadigan jihat hisoblanadi;

Kompyuter texnologiyalaridan foydalana olish ko`nikmasiga ega bo`lish: aytish joizki, bugungi texnika va texnologiyalar asrida kompyuter texnikasisiz dars o`tish dars jarayonining o`quvchilar uchun zerikarli tus olishiga sabab bo`ladi.

1-chizma. O`qituvchining kompetentli yondashuvga xizmat qiluvchi sifatleri

Demak, o`z kasbining yetuk ustasi bo`lishni istagan har bir professional ta`lim o`qituvchisi ta`lim jarayonida kompetent jihatidan yondashsa, bu uning ulkan yutug`i hisoblanadi, sababi, ilmiy salohiyat, yuqori malaka, tajribalar asosida yuzaga keladigan ilm natijasida dars jarayoni yanada qiziq tus olib, ushbu jarayonning o`quvchi tafakkurida unutilmas bo`lib yodda qolishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A. Kasb ta`limi o`qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy – metodik asoslari.: Dis.... ped. fan. dokt. – T.: 2007. – 275 b
2. Anorkulova G.M., Kulieva Sh.Kh., Rasulova Z.D. (2015). A model for training teachers of vocational education based on a systematic approach. *Young Scientist*, 93:13, pp. 590-592.
3. Kulieva Sh.Kh., Khamroeva Kh.Yu., Rasulova Z.D. (2013). The educational process as a pedagogical system in the process of training vocational teachers. *Young Scientist*, 56: 9, pp. 383-385.
4. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. (2013). Technology for the formation of professional competence of vocational education teachers. - T.: Science and Technology Publishing House.
5. Mitina L.M. (2004). Psychology of work and professional development of the teacher. - M.: Academy. - 320 p.
6. Rasulova Z.D. (2020). Pedagogical peculiarities of developing socioperceptive competence in learners. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. 8: 1, pp. 30-34.
7. Rasulova Z.D. (2020). Didactic foundations for the development of creative thinking in future teachers. *European science*, vol. 51, no. 2-2, pp. 65-68.

8.Rasulova Z.D. (2018). The values of the teaching technologies of the directed personality in the lessons of labor training. Scientists of the XXI century, T. 47, No. 12, S. 34-35.

9.Rasulova Z.D. (2020). Conditions and opportunities of organizing independent creative works of students of the direction Technology in Higher Education. International Journal of Scientific and Technology Research. 9: 3, pp. 2552-2155.

10.Kulieva Sh.Kh., Rasulova Z.D. (2016). Formation of professional and pedagogical competence of future specialists on the basis of information technologies. Young scientist, No. 8 (112), pp. 977-978.

11.Професионал таълим муассасалари ўқитувчиларида тадбиркорлик компетенцияларини ривожлантириш “Професионал таълим муассасалари бошқарув ва педагог кадрларини масофадан ўқитишни ривожлантириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий семинари // Педагогик инновациялар институти. –Т.: 23.07.2021. - 17-19 б.

12.www.wikipedia.org

13.www.hozir.org

14.www.google.com

